

TOMAT MOZAIKASI VIRUSINI AJRATISH VA UNI O`SIMLIKNING AYRIM FIZIOLOGIK JARAYONLARGA TA`SIRINI O`RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589932>

Axmadaliev Boburbek Jaxongir o`g`li

O`zR FA Genetika va o`simliklar eksperimental biologiyasi instituti tayanch dotoranti

Qalandarova Madina Andrey qizi

*O`zbekiston Milliy universiteti
Biologiya fakulteti 2-bosqich magistri*

O`simliklarning kasalliklardan himoya qilish maqsadida qishloq xo`jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish va mahsulotning sifatini yaxshilashda muhim rol o`ynaydi. Pomidor ekini respublikamizda eng ko`p yetishtiriladigan va eksport qilinadigan sabzavot ekinlari jumlasiga kiradi. Biroq ekologik muammolar va iqlim o`zgarishlari, turli xil zararkunanda hamda fitopatogen viruslar qo`zg`atadigan kasalliklar tufayli yildan-yilga pomidorning hosildorligi kamayishi kuzatilmoqda. Tadqiqotning maqsadi O`zbekiston janubida issiq iqlim sharoitda yetishtirilayotgan pomidor ekinida kasallik qo`zg`atuvchi mozaika virusini o`simlikning fiziologiyasidagi o`zgarishlarini kuzatishdan iborat. Tadqiqot natijasida virus bilan kasallangan o`simliklardagi fiziologik jarayonlar qanday o`zgarishini kuzatib yani o`simlikdagi xlorofill miqdorini aniqlash orqali sog`lom hamda virus bilan kasallangan navlarda taqqoslandi. Pomidor o`simligining fitopatogen viruslar bilan kasallanishi natijasida 25⁰/₀ dan 60⁰/₀ gacha hosildorligiga zarar keltiradi. Virusli kasallikka uchragan o`simliklar ning meyoriy metabolitik jarayonlari buziladi. Fiziologik jarayonlardan quydagilar:

- ❖ Xlorofill miqdorini aniqlash;
- ❖ Peroksidaza fermentinifg faolligini aniqlash

jarayonlari izidan chiqadi. Natijada o`simlikning ko`pgina organlarida morfologik o`zgarishlar yuzaga keladi va o`simlik muddatidan oldin nobud bo`ladi. Chidamlilik-o`simlik organizimida yuqumli infeksiya manbalariga nisbatn javob meyoridir. Bu o`simliklarning kasallik yuqtirmasligi, chegaralab qo`yishi yoki uni to`squinlik qilish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Chunki tirik organizmga tushgan mikroorganizm uning qarshiligiga uchraydi. Shuning uchun ham ular kasallik tug`dirishdan oldin o`zlari nobud bo`lishlari mumkun. Chidamlilik nospetsifik yoki bir turlarga xos,spetsifik yoki navlarga xosbo`lishi mumkun. Tadqiqotimiz davomida pomidor o`simligining

Yusupov

TMK

Sulton

Marvarid

Volgograd

kabi bir qancha navlarning sog`lom hamda virus bilan kasallanganda fiziologik jarayoni qanday o`zgarishini ko`rdik. O`simlikning fotosintez jarayonida asosi xlorofill miqdorini spektrofotometrda o`lchab formulalar yordamida aniqlaganimizda kasallangan o`simliklarda keskin kamayganligini ko`rishimiz mumkun.bundan tashqari o`simliklardagi fiziologik jarayonlarida faol ishtirok etuvchi peroksidaza fermentining faolligini A.M.Boyarkin usuli orqali ham kuzatdik. Bulardan xulosa qilib xlorofill miqdori bo`yicha o`tkazilgan tajribada sog`lom va kasal navlar ustida natijada:

Xlorofill.a

Xlorofill.b

Karatinoid

miqdori spektrofotometr yordamida aniqlandi. Har bir nav uchun bir xil miqdorda va bir xil foizda etanol qo`llanilgan bo`lsa ham lekin pigmentlar miqdori farq qilganligini va sog`lom o`simlik hamda virus bilan kasallangan o`simlikda turlicha bo`lganligini ko`rishimiz mumkun.Bunda o`simlikning navlari turlicha bo`lganligi va virusning o`simlikka tasiri bilan izohlashimiz mumkun.

Navlar	Xlorofil.a	Xlorofill.b	Karatinoid
Yusupov.N	3,5736	2,6996	5,3813
Yusupov.T	2,01	1,883	3,5142
TMK. N	3,3902	2,2214	3,8174
TMK. T	2,707	1,049	2,309
Volgograd.N	3,4472	2,1951	3,9759
Volgograd.T	2,032	1,164	2,611
Sulton.N	3,5874	2,4451	4,6821
Sulton.T	1,4508	1,1987	2,3652
Yablochniy.N	3,447	3,2924	5,3093
Yablochniy.T	1,791	1,1211	3,1345

IZOH: N-sog`lom pomidor o`simligi navi

T-ToMV bilan kuchli kasallangan o`simlik navi

1-YUSUPOV

3-SULTON

5-VOLGOGRAD

2-TMK

4-MARVARID

Pomidor-o`simligining 5xil navida kasallik darajalariga qarab pigmentlar miqdori aniqlandi.kasal,o`rtacha kasal, sog`lom hamda tajriba uchun sog`lom o`simlik ham olindi. Har bir xlorofill miqdorini aniqlashda 95%etanol spiritdan erituvchi sifatida foydalanildi. Quydagi formulada topildi:

~ 62 ~

$$Ch-a=13,36A_{664}-5,19A_{649}$$

$$Ch-b=27,43A_{649}-8,12A_{664}$$

$$C_x+C=(1000A_{470}-1,43C_a-35,87C_b)/205$$

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ToMV bilan kasallangan navlarda xlorofill miqdorini aniqlaganimizda sog'lom o'simlikda yuqoriroq kasallanganlarda keskin kamaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vahobov A.H. Virusologiya asoslari. Toshkent: Universitet, 2017. B (289-297)
2. Britton.G The biochemistry of natural pigments:Cambridge University Press,1983.(133-140)
3. Ermakov.A.I. Методы биохимического исследования растений,1987 (41_43)